

**ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
КОЛОРИТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК НА
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК**

**PECULIARITIES OF TRANSFERRING NATIONAL-CULTURAL COLOUR
IN TRANSLATING RUSSIAN FOLK TALES INTO FRENCH**

ФРОЛОВА МАРИНА РОМАНОВНА,

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского.

ИСАЕВА МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА,

Кандидат филологических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского.

FROLOVA MARINA ROMANOVNA,

Tsiolkovsky Kaluga state University.

ISAEVA MARIA STANISLAVOVNA,

Candidate of Philological sciences, Associate Professor,

Tsiolkovsky Kaluga state University.

В статье рассматриваются приемы передачи национально-культурного колорита при переводе русских народных сказок на французский язык. Выделены самые распространенные и значимые особенности, которые могут влиять на качество перевода и понимание культурных контекстов в текстах народных сказок. Определены основные черты национально-культурного колорита и его важность при переводе русских фольклорных произведений на другие языки. Выполнен анализ восьми русских народных сказок, переведенных на французский язык, а также выявлены оптимальные стратегии перевода с целью максимально точной передачи национально-культурного колорита выбранных текстов.

The article discusses the techniques of transmitting national and cultural flavor in the translation of Russian folk tales into French. The most common and significant features that can affect the quality of translation and understanding of cultural contexts in the texts of folk tales are highlighted. The main features of the national cultural flavor and its importance in the translation of Russian folklore works into other languages are determined. The analysis of eight Russian folk tales translated into French has been carried out, and optimal translation strategies have been identified in order to convey the national and cultural flavor of the selected texts as accurately as possible.

Ключевые слова: *национально-культурный колорит, русские народные сказки, перевод, стратегии перевода, лингвистические средства.*

Key words: *national-cultural colour, Russian folk tales, translation, translation strategies, linguistic means.*

В современном мире интерес к межкультурному обмену информацией набирает обороты. Возрастает понимание необходимости углубленного изучения иностранных культур. Русские народные сказки, богатые символикой и народной мудростью, представляют собой важное культурное наследие России. Перевод этих произведений на француз-

ский язык открывает доступ к ним более широкой аудитории, способствуя культурному обогащению и пониманию. Важно отметить, что при переводе подобных текстов на другие языки необходимо учитывать не только лингвистические особенности, но и национально-культурный колорит. Исследования, направленные на анализ приемов перевода с учетом особенностей национально-культурного колорита, позволяют повысить качество перевода и более точно и качественно нюанс, которые содержатся в оригинальных текстах [3, с. 12]. Такой подход способствует сохранению исторического наследия и культурной идентичности при создании переведенных текстов русских народных сказок.

Стиль народной сказки – это специфический языковой стиль, характерный для сказок, передающий элементы народной культуры и традиций. Он является смесью древних мифов и легенд, ритуалов и поверий, обрядов, примет и поучительных нравственных суждений [5, с. 124].

Для него характерны элементы разговорной речи, богатая образность, бытовые сюжеты, использование многозначных слов и образных выражений, персонификация животных, растений и предметов быта, магические действия.

В сказках встречаются и стилевые ритмические клише: зачины типа «жили-были», концовки вроде «Я на том пиру был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало», типичные формулы с характерными инверсиями: «Прибежал волк и говорит»; «Вот идет Иван Царевич в логово чудища, а навстречу ему кот выходит» и т. д. [2, с. 55; 6, с. 52]

Образы в сказках создаются с помощью точного отбора слов, их определенной последовательности и положения во фразе. Для первых предложений сказки характерна инверсия: «Пошел козел лыки драть»; «Посадил дед репку» и пр. [6, с. 54].

В фольклоре разных народов существует большое количество общих явлений, таких как, например, схожесть сюжетов или стиля. И все же сказки каждого народа уникальны по своему: в их языке выражаются национальные особенности, специфические черты этого народа, ведь язык и культура неотделимы друг от друга. Именно поэтому сложность перевода данного жанра намного выше, по сравнению с иными видами текстов. При работе со сказками переводчик должен учитывать культурные особенности языка, в особенности их национальный колорит.

Существует немало трактовок понятия «колорит», однако ближе всего к нашему исследованию пришлось определение советских и российских лингвистов С.И. Влахова и С.П. Флорина [4, с. 69]. По их мнению, колорит является той окрашенностью слова, которую оно приобретает в зависимости от страны, культуры, исторической эпохи, народа и других факторов, к которым оно относится.

В качестве предмета для анализа мы выбрали восемь русских народных сказок: «Баба-Яга», «Сивко-Бурко», «По щучьему велению», «Василиса Прекрасная», «Колобок», «Крошечка-Хаврошечка», «Гуси-лебеди», «Летучий корабль» в переводе на французский язык А.Н. Афанасьева [1; 7].

Передача уникальности русского быта и духовной культуры проявляется через разнообразные лингвистические средства, которые можно разделить на группы:

1. Устаревшие слова, которые отражают быт и обычаи: "бабушка-задворенка", "наедки", "вырыскнул";

Яства – les victuailles. Слово «victuailles» употреблено здесь как нельзя лучше, так как и во французском языке оно является литературным, используемым в основном в художественной литературе со значением «еда, провизия». Русский же вариант является устаревшим словом, встречается преимущественно в литературных произведениях.

Помело – un balai. Данная реалия отлично заменяется синонимом «метла», что значительно упрощает перевод.

2. Фольклорные формулы, используемые для создания атмосферы и передачи событий: "за тридевять земель", "на море-океане";

Избушка на курьих ножках, на бараньих рожках – une chaumière. Как мы видим, в данном случае автор перевода решил не эксплицировать таковой вид жилища. В переводе слово «chaumière» обозначает маленькая соломенная хижина, что, конечно, более понятно французскому читателю, незнакомому с русским фольклором. Помимо рассматриваемого нами перевода, мы нашли более подходящий, на наш взгляд, эквивалент данному понятию. Так, избушка на курьих ножках будет переводиться как «la petite isba montée sur pattes de poule». Безусловно, сохранить стихотворную форму названия на языке оригинала довольно сложно, однако данный вариант перевода кажется нам более адекватным с точки зрения читателя.

Жить-поживать, да добра наживать – vivre en amassant du bien. Повторение глагола указывает на то, что действие длилось определенный промежуток времени. На французский язык это значение передается с помощью добавления деепричастного оборота.

3. Названия сказочных существ и предметов, отражающие мифологическое наследие: "Жарптица", "Баба-яга";

Колобок – la petite galette ronde. На наш взгляд данный перевод является одним из самых интересных. В иных источниках можно встретить название данной сказки в калькированном или транскрибированном варианте (Kolobok). Здесь же автор решил прибегнуть к приему компенсации с элементами экспликации, т.е. заменил неизвестное для французского реципиента слово на эксплицированный его вариант.

Летучий корабль – le navire volant. В переводе данного названия автор применил прием дословного перевода. На наш взгляд этот прием здесь уместен, передает смысл названия. Единственным спорным моментом может служить отличие слов «летучий» и «летающий» (при учете прямого перевода слова «volant»). Разница в их значениях невелика, однако первый вариант имеет, по нашему мнению, более колоритную окраску.

4. Традиционные имена героев и злодеев, передающие национальный колорит: "Елена Премудрая", "Иван-царевич";

Иванушка-дурачок – Ivan-l'idiot. В имени героя присутствует смысловой компонент, отражающий его умственные способности, перевод осуществлен приемом полукальки.

Одноглазка – Simple-Œil, Двуглазка – Double-Œil, Триглазка – Triple-Œil. При переводе данных имен собственных автор применил прием калькирования, что, на наш взгляд, является удачным решением, так как он позволяет сохранить оригинальную структуру и семантику имен собственных, обеспечивая тем самым их легкое узнавание и понимание для читателей на целевом языке. В данном случае, когда речь идет о персонажах с одним, двумя и тремя глазами, использование калькированных имен типа "Simple-Œil", "Double-Œil" и "Triple-Œil" предоставляет ясное представление о физических особенностях персонажей

5. Различные реалии: "расписные палаты", "каменный дворец с золотой крышей", "соболья шуба", "каравай", "медовые напитки";

Кросна – un métier. Кросна – ручной ткацкий станок. В тексте перевода автор применил прием генерализации и контекстного перевода, употребив слово «métier» в значении «работа (приниматься за работу), труд».

Истопить баню – faire chauffer l'étuve. Данная реалия была передана с помощью приема адаптации, так как понятие бани как таковой отсутствует на языке-приемнике. Слово «étuve» само по себе переводится как «парилка, сауна», то есть помещение с сухим горячим воздухом. Русская баня несколько отличается от понимания вышеуказанного термина.

6. Описания действий героев и особенностей их характера: "буйна голова", "писанный красавец", "добрый молодец".

Коровушка-матушка – Bonne vache, bonne mère. Реалия является обращением в ласковой форме. На наш взгляд автор удачно передал уменьшительно-ласкательные морфемы с

помощь грамматической их замены на прилагательные во французском языке. В таком случае сохраняется нежность обращения, отношение адресанта к адресату.

Суженый – le fiancé. Этот выбор основан на смысловом сходстве данных понятий. Хотя слово *fiancé* и имеет в прямом смысле значение жениха, оно все же довольно четко передает смысл реалии суженый.

В заключение отметим, что представленная нами аналитика подчеркивает важность глубокого понимания культурных особенностей как исходного, так и целевого языков. Перевод этих текстов открывает доступ к богатству русской культуры для более широкой аудитории, способствуя культурному обмену и пониманию. Однако для достижения высокого качества перевода необходимо учитывать не только лингвистические аспекты, но и специфику национально-культурного контекста. Исследования в этой области позволяют не только сохранить историческое наследие и культурную идентичность, но и обогатить литературное наследие новыми толкованиями и трактовками. Таким образом, подобные исследования, несомненно, способствуют развитию межкультурного обмена и глубокому взаимопониманию между различными народами и культурами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев А.Н. Народные русские сказки. 2-е изд. М.: Типография Грачева, 1873. 563 с.
2. Брейгер Ю.М. Русская народная сказка как отражение духовной культуры нации // Мир науки, культуры, образования. Разд. 3: Филология. 2012. № 4 (35). С. 54-56.
3. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы. М.: КДУ, 2004, 240 с.
4. Влахов С.И.; Флорин, С.П. Непереводимое в переводе. 4 изд. М.: Р. Валент, 2009. 360 с.
5. Пропп В.Я. Морфология сказки. 1 изд. СПб.: ACADEMIA, 1928. 152 с.
6. Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1976. 330 с.
7. Afanasiev A.N., Lise G.-A. Contes populaires russes. Tome I, II. Paris: Imago, 2009. Print. 214 p.

© Фролова М.Р., Исаева М.С., 2024.